

BO'LAJAK O'QITUVCHINING PEDAGOGIK QOBILIYATI HAMDA KASBIY VA SHAXSIY SIFATLAR UYG'UNLIGI

Raxmonova Sojida Muxammadovna

Buxoro davlat Universiteti tayanch doktoranti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.11515882>

Annotatsiya: Maqolada pedagogik faoliyat sifat va samaradorligi, pedagogik faoliyatda muvofaqiyatga erishish, bo'lajak pedagoglarning shaxsiy, kasbiy hamda maxsus kompetensiyalari, pedagogik qobiliyatlar va uning ta'limiy jarayonlardagi ahamiyati, ta'limiy muhitning yaratilishida bo'lajak pedagogning kasbiy salohiyati shakllantirish haqida umumiy ma'lumot berilgan.

Kalit so'zlar: Shaxs, salohiyat, kasbiy kompetensiya, maxsus kompetensiya, kasbiy faoliyat, ijodiy izlanuvchanlik, kompetentlik, perseptiv qobiliyat, faollik, mahorat.

Ta'lim va tarbiya jarayonlarining ta'sirchanligining yanada yuksak bo'lishi bo'lajak o'qituvchining ilmiy salohiyatiga, shaxsiy va kasbiy sifatlariga, ilmiy iste'dodiga, ta'lim sohasidagi tajriba va mahorati hamda o'quvchi yoki talabalar bilan o'rnatilgan munosabatiga bog'liqdir.

Bugungi zamonaviy jamiyat talablari bo'lajak o'qituvchilarning o'zlarida mavjud bo'lgan bilim va tajriba bilan cheklanib qolmasdan, rivojlangan xorijiy mamlakatlar tajribasini o'rganib, ularga asoslangan holda, zamonaviy dasturlar, yangi pedagogik texnologiyalar bilan qurollangan holda ta'lim jarayonlarini tashkil etish zarurligini taqozo etadi.

Pedagogik faoliyat sifat va samaradorligi, ta'lim jarayonining mukammalligi o'qituvchining pedagogik qobiliyati qay darajada shakllanganligiga ham bog'liqdir. Qobiliyat-faoliyat jarayonida paydo bo'ladi va rivojlanadi, deb ta'kidlanadi.

O'qituvchi pedagogik qobiliyat va mahoratga osongina erishmaydi. U uzluksiz izlanishlar, o'qish, o'rganish, mehnat, harakatlar evaziga shakllanadi.

Shaxsni tarbiyalash ishi nihoyatda murakkab, serqirra va qiyin faoliyat jarayoni bo'lib, juda qadimdan ushbu faoliyatga jamiyatning yetuk kishilari jalb etilgan. Xususan, tarixidan yaxshi bilamizki, miloddan avvalgi davrlarda ham yosh avlod tarbiyasi o'zining ma'naviy qiyofasi va aqliy qobiliyati bilan jamiyat a'zolari o'rtasida yuksak xurmat-ehtiroimga sazovor bo'lgan kishilar, donishmandlar zimmasiga ishonib topshirilgan. Bu holat yosh avlodning ta'lim-tarbiyasi, ta'lim mazmuni nafaqat shaxs kamolotini balki jamiyat taraqqiyotini ta'minlashda muhim ahamiyatga ega ekanligini anglatadi Shaxs kamolotidek,

jamiyat taraqqiyotidek ma'suliyatli vazifa har bir bo'lajak pedagogning zimmasida ekanligini har nafasda his etmog'i va anglamog'i lozim.

Ta'limiy jarayonni tashkil etishda pedagog sog'lom fikrga, salohiyatga, didaktik qobiliyatga, akademik qobiliyat va ravon nutq madaniyatiga ega bo'lishi lozim. Bo'lajak pedagog eng avvalo nutq madaniyatiga etibor qaratishi ahamiyatlidir. Uning nutq texnikasi mukammal, fikrlari teran va nutqi ravon, aniq va tushunarli bo'lishi muhim. Chunki nutq va unda ifodalangan har bir so'z ta'sir etuvchi qudratli psixologik kuchga ega. U so'zlovchining fikrini ifoda qilish uslubi bilan, mazmuni bilan, ham ta'sir darajasi va qudratini yanada orttirish mumkin. Insonga nutq orqali tasir o'tkaza olish kabiy faoliyat jarayonida yaxshi natija beradi. Qachonki, bo'lajak pedagog o'quvchining imkoniyatlari va shaxsiy qobiliyatlariga tayangan holda, intellektual salohiyatini hisobga olgan holda yondashiladigan bo'sagina ta'limiy faoliyat o'z maqsadiga erishadi. Ta'limiy faoliyat, kasbiy faoliyat muvaffaqiyati kaliti bu esa nutqiy qobiliyat yoki nutqiy madaniyati desak mubolag'a bo'lmaydi.

Pedagog nafaqat ta'lim beruvchi balki, tashkilotchilik qobiliyatiga ham ega bo'lishi, turli xil vaziyatlarda muammoga oqilona yondosha olishi va to'g'ri qaror qabul qilishni bilishi, diqqatni teng taqsimlash qobiliyatiga ega bo'lishi, ta'limni o'quvchiga moslashtira olishi, har bir bolaga uning menligini, yosh xususiyatlarini inobatga olgan holda individual yondosha olishi muhim sanaladi.

Pedagog kasbiy mahoratli bo'lsagina ta'lim oluvchiga ijtimoiy ta'limiy muhitni yarata oladi, ta'limni aynan bolaga moslashtira oladi, uning kuchli va kuchsiz tomonlarini, imkoniyatlarini hisobga olgan holda ta'lim jarayonlarini tashkil eta oladi. Bo'lajak pedagog bir narsani yodda saqlashi lozimki, u ta'limiy faoliyat jarayonida bola shaxsini hurmat qilishni bilishi, ta'lim jarayonida holislilik, izchillik va tizimlilik, noan'anaviylik, kreativlik pedagogik jarayonni yaxshilashga xizmat qilishini bilishi va o'zi uchun maqsad qilmog'i lozim. Buning uchun unda ham shaxsiy, kasbiy hamda maxsus kompetensiyalar yuqori darajada shakllangan bo'lmog'i muhim.

Pedagogning shaxsiy fazilatlari uning ta'lim berish va tarbiyalay olish mahoratiga ta'sir ko'rsatadi. "Shaxsiy kompetentsiya - o'quv jarayonida o'quvchilarning o'zini o'zi anglash asosidir"

Shaxsiy fazilatlarga ya'ni shaxsiy kompetensiyalariga quyidagilar kiradi:

- talabchanlik
- adolatlilik
- bag'rikenglik

- halollik
- yetakchilik
- xayrixohlik
- insonparvarlik
- kirishimlilik
- mehribonlik va hokazo

Kasbiy kompetensiya pedagogning kasbiy faoliyati uchun zarur bo'lgan bilim, mahorat, ko'nikmalar majmuyidir.

Kasbiy kompetensiya:

- o'z sohasini mukammal bilish
- pedagogika va psixologiyaga doir bilimlarga ega bo'lish
- o'z ustida ishlash
- ta'lim jarayonini rejalashtirish, baholash
- ta'limiy muhitni yarata olish
- ehtiyojini anglay olishi
- ta'limda yangicha yondashuv
- zamonaviy pedagogik texnologilardan o'rinli foydalanish
- persektiv qobiliyatga ega bo'lish va hokazolar

Xulosa qilib aytganda ta'lim va tarbiya berishda nafaqat ta'lim oluvchiga ta'limning yo'naltirilishi, balki pedagogning pedagogik faoliyatga psixologik tayyorligi muhim sanaladi. Pedagog yosh avlodni tarbiyalashda malakali, mahoratli bo'lishi muhim sanaladi. Ta'lim jarayonining muvaffaqiyatli, samarali kechishi uchun pedagog kasbiy salohiyatli, yuksak bilimga ega bo'lishi, zamonaviy pedagogik texnologiyalar bilan qurollangan va ulardan o'rinli va maqsadli foydalana olishni bilishi lozim. Ta'limning sifat va samaradorlikka katta e'tibor qaratmog'i va uni o'zining maqsadiga aylantirmog'i ahamiyatlidir.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. E.A. Migranova, Sh.X. Poziiova Kasbiy pedagogik f'aoiiyatga kirish / O'quv qo'llamna. - Toshkent: "Tafakkur bo'stoni", 2018 y. - 200 bet
2. O'.J. To'ldoshev. Umumiy pedagogika. - T.: "Fan va texnologiya", 2017 y. - 376 bet.
3. B.X. Xodjayev. Umumiy pedagogika nazariyasi va amaliyoti. Darslik. - T.: «Sano-standart» nashriyoti, 2017 yil. -416 bet.
4. A.A. Xoliqov. Pedagogik mahorat. Darslik. Oliy va o'rta maxsus ta'lim vazirligi. - T.: Iqtisod-moliya, 2011 y. -420 bet.
5. G.Niyozov, M.E. Axmedova. Pedagogika tarixidan seminar mashg'ulotlari. O'quv qo'llanma. - T.: "Noshir" 2011 y. -140 bet.

6. R.Ishmuamedov, M.Yuldashev. Ta'lim va tarbiyada innovatsion pedagogik texnologiyalar. O'quv qo'llanma. – T.: 2013 y. -279 bet.
7. M.E. Axmedova. Pedagogika nazariyasi va tarixi. (Pedagogika tarixi). O'quv qo'llanma. O'zR oliy va o'rta maxsus ta'lim vazirligi. - T.: Tafakkur bo'stoni, 2011y. -128 bet.
8. N.T. Omonov, N.X. Xo'jayev, S.A. Madyarova, E.U. Eshchonov. Pedagogik texnologiyalar va pedagogik mahorat. Darslik.– T.: "Iqtisod-moliya" 2009 y. – 240 bet
9. Sh.S. Shodmonova va boshqalar. Umumiy pedagogika nazariyasi va amaliyoti. – T.: "Fan va texnologiya". 2019 y. -296 bet.
10. B.X. Xodjayev. Umumiy pedagogika. Darslik. – T.: "Sano-standart", 2017 y. -434 bet.
11. . Raxmonova Sojida Muxammadovna. "PREPARING THE GRADUATE STUDENTS OF PRIMARY EDUCATION FOR INNOVATIVE PROFESSIONAL ACTIVITY". Web of Scientist: International Scientific Research Journal (WoS) ISSN: 2776-0979, Volume 4, Issue 8, August, 2023. Pages 288-293
12. Raxmonova Sojida Muxammadovna. "PRACTICAL FEATURES OF PREPARING PRIMARY EDUCATION STUDENTS FOR PROFESSIONAL ACTIVITY" SCIENCE AND INNOVATION IN THE EDUCATION SYSTEM, 2(9), 67–71. <https://doi.org/10.5281/zenodo.8314153>. 31.08.2023 y
13. Рахмонова Сожида Мухаммадовна. "ПЕДАГОГИКО-ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ПОДГОТОВКИ УЧИТЕЛЕЙ НАЧАЛЬНЫХ КЛАССОВ К ИННОВАЦИОННОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ. . Innovative research in the modern world: theory and practice, 2(23), 92–94с. 11(39)-son 31.08.2023 y
14. S.M.Raxmonova DIDACTIC POSSIBILITIES OF IMPROVING THE METHODOLOGY FOR PREPARING FUTURE EDUCATORS OF THE PRESCHOOL EDUCATIONAL ORGANIZATION FOR INNOVATIVE PROFESSIONAL ACTIVITIES. Pindus Journal of Culture, Literature, and ELT ISSN: 2792 – 1883 | Volume 2 No. 12 <https://literature.academicjournal.io> 16.12.2022 y.36-40 bet.
15. S.M. Raxmonova МАКТАБГАЧА ТАЪЛИМ ЁШИДАГИ БОЛАЛАРГА ТАЪЛИМ БЕРИШДА КОМПЕТЕНЦИЯВИЙ ЁНДАШУВ. Respublika OAK. Илимий-методикалық журнал 5/1 2022 y.101-105 bet
16. S.M. Raxmonova BO'LAJAK PEDAGOGLARNI INNOVATSION KASBIY

17. FAOLIYATGA TAYYORLASHDA O'Z-O'ZINI SHAKLLANTIRISH VA
MUKAMMALLASHTIRISHGA O'RGATISH. Respublika OAK. Илимий-
методикалық журнал. ¾. 2023 у. 141-146

